

Hamidova Nodira,
Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

UDK: 81-26

G'AFUR G'ULOM ASARI TILIDA TAGMA'NO – NUTQIY TA'SIR ETUVCHI LISONIY VOSITA SIFATIDA

***Annotatsiya.** Maqolada G'afur G'ulom asari tilida tagma'no – nutqiy ta'sir etuvchi lisoniy vosita sifatida qalamga olingan. Muallifning fikricha, G'afur G'ulom nasriy asarlarida pragmatikadagi asosiy masalalardan biri tagma'noning kinoyaviy va ishoraviy ko'rinishlari qahramonlar tilidagi istehzo, piching, kesatiq kabi mazmuniy ifodaning ta'sir kuchini oshirishga xizmat qilgan.*

***Kalit so'zlar:** G'afur G'ulom, pragmatika, tagma'no, kinoya, ishora, qahramon ruhiyati, original ifoda.*

ЗНАЧЕНИЕ В ЯЗЫКЕ ТВОРЧЕСТВА ГАФУРА ГУЛАМА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

***Аннотация.** В статье произведение Гафура Гулама написано на языке как языковом средстве, имеющем речевой эффект. По мнению автора, одна из основных проблем прагматики в прозаических произведениях Гафура Гулама заключается в том, что иронические и аллюзивные смысловые формы служили повышению эффективности таких смысловых выражений, как ирония, сарказм, сарказм в языке персонажей.*

***Ключевые слова:** Гафур Гулам, прагматика, смысл, ирония, аллюзия, дух героя, оригинальное выражение.*

MEANING IN THE LANGUAGE OF GHAFUR GULAM'S WORK - AS A LINGUISTIC TOOL WITH SPEECH EFFECT

***Annotation.** In the article, Gafur Ghulam's work is written in the language as a linguistic tool with a speech effect. According to the author, one of the main issues in pragmatics in Gafur Ghulam's prose works is that the ironic and allusive forms of meaning served to increase the effectiveness of meaningful expressions such as irony, sarcasm, and sarcasm in the language of the characters.*

***Key words:** Ghafur Ghulam, pragmatics, meaning, irony, gesture, hero's mentality, original expression.*

O'zbek tilshunosligida tagma'noning yuzaga kelishi, nutqdagi ahamiyati va turlari haqida turlicha qarashlar, xususan, tagma'no va presuppozitsiya terminlarini aralash holda qo'llash mavjud.

Badiiy matnda tasvirlangan qahramonlar va ularning nutqiy muloqoti, jinsiy tafovut, fe'l, saviya, ijtimoiy mavqe, yosh, ma'lumot, mutaxassislik, sog'lik, kayfiyat kabi ko'rinishlardan iborat bo'lib, ularning har biri lisoniy birliklar, xususan grammatik shakllarning nutqiy voqelanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi.

B.F.Lomovning ko'rsatishicha, badiiy asarlarni tahlil qilish orqali yozuvchi shaxsining tarkibiy qismi bo'lgan, shaxs ierarxiyasining bosh komponenti hisoblangan ma'naviy qadriyatlar yo'nalishini aniqlash, dunyoqarashning o'ziga xos tomonlarini o'rganish imkoniyati tug'iladi [1].

G'afur G'ulom asar badiiyligini oshirishda personajlar tilini individuallashtirishda, badiiy joziba berishda qahramonlarni jonli so'zlashuv tilida gapirtirishga harakat qilgan. Asarda voqealar tasviri shu qadar oddiy, xalqchil va sarguzashtga mos ravishda ifodalanganligi, so'zlarni emotsional baholash orqali o'quvchiga ham o'z his-tuyg'ularini yetkazish, obrazli fikrlash va badiiy tasvir yordamida kitobxonga estetik va ma'naviy zavq berish maqsadlarini amalga oshirganligi bois maroq bilan o'qiladi.

Ma'lumki, badiiy asarda qahramonlar nutqining tuzilishi va mazmuni mazkur qahramonning muallif tomonidan yaratilgan muloqot xulqi (muloqot tarzi), muayyan voqelikka nisbatan qarashi, ijtimoiy-madaniy xususiyatlari, qahramonlarning o'zaro munosabati, ruhiyati kabi omillarga asosan shakllantiriladi[2]. Masalan, "Shum bola" qissasida Sariboy obrazining nutqida o'ziga xos odatiy so'z sifatida qo'llanuvchi "*Innaykeyin?*" savoli qahramonning bepisandlik, kalondimog'lik, noinsoflik xususiyatlarini bo'rttirib ifoda etadi. Bu so'zning "ta'sir kuchi" asarda shunday tasvirlanadi: *Uning oldiga bir ish bilan borsangiz bo'lar-bo'lmas yerda "Innaykeyin?" deb so'raydigan odati bor edi. Ana shu innaykeyinga javob topib bera olmasangiz, onangizni Uchqo'rzondan ko'rasiz... "Xizmatkorlar och, lekin boyning oldiga borishga hech kimning yuragi dov bermaydi. Har gapdan keyin beriladigan "Innaykeyin?" savolidan hamma qo'rqadi"* ("Shum bola").

Ko'p hollarda so'zlovchi o'zi uchun muhim bo'lgan axborot ko'rinishlaridan birini oshkora bayon qilishni istamaganligi uchun yoki nutqning ta'sir kuchini yanada oshirish uchun uni matn ichiga tagma'no sifatida joylashtiradi. O.S.Axmanova tagma'noga "ichki, ko'zda tutilgan, so'z bilan ifodalanmagan fikr, matn" deb ta'rif beradi[2].

Tagma'no nutqiy vaziyat, so'zlovchi va tinglovchi mavqei, munosabatlariga bog'liq tarzda yuzaga keladi va tagma'noning yuzaga kelishida ham umumiy bilish fondining ahamiyati bor[3]. Chunki yashirin ifodalangan fikrni eshitgan har qanday inson uni tushunishda o'zining fon bilimlariga asoslanadi. Masalan: *Bir nafas tersayishib o'tirdik:*

... Men ham bugun "ziyofat" yeyaverib juda ham sassiq kekirdak bo'lib ketdim. Rostini aytsam, xo'jayinga "mirzalik" qilishdan ham bo'larim bo'ldi ("Shum bola"). Keltirilgan misolda "ziyofat yeyish" va "mirzalik qilish" Omon va Shum bolaning o'zaro bir-birini chuv tushirganlariga ishora qilgan holda "*sening*

menga qilgan "hazil"ing ham menikidan kam bo'lmadi, xo'jayinning ziqnaligi va tinimsiz to'nka kovlashdan ta'zirimni yedim" mazmunidagi kinoyaviy tagma'no ham ifodalanmoqda.

Ifodalangan tagma'no, albatta, matndagi lisoniy vositalar orqali bildirilgan propozitsiya, kitobxonga avvaldan ma'lum bo'lgan matnni tushunishga yordam beradigan fon (umumiy, avvaldan mavjud bo'lgan) bilim, kitobxonga berilgan yangi axborotdan tashkil topadi. Tagma'noning yuzaga kelishi nutqiy vaziyat, nutq ishtirokchilari munosabati, so'zlovchining fikrlash darajasi va so'zlash uslubi, psixologiyasi kabi omillarga ham bog'liq.

G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi asar tili ta'sir kuchini oshirishda, yumoristik kayfiyatni ta'minlash va shu yumor zamirida adibning tasvirlanayotgan zamonaga istehzoli kinoya bilan zimdan baho berishida tagma'noning ahamiyati juda katta.

Ironiya faqat istehzoli kulgi yuzaga keltiruvchi vosita bo'lib qolmasdan, katta ijtimoiy mazmun kasb etishi mumkin. Uning badiiy uslubdagi xizmati shundan iboratki, fikr vulgar, qo'pol holda emas, balki birmuncha silliq, pardali, madaniy libos kiydirilgan holda bayon qilinadi[3].

Qissada bozor, undagi savdo-sotiq tasviriga qayta-qayta duch kelamiz (...ayni shu nuqtalar tasvirida ko'proq adibning tahliliy nigohi seziladi)[4].

Ayniqsa, Shum bola tomonidan astoydil ta'riflangan "Bit bozor" ta'rifida kinoyaviy tagma'no kuzatiladi: *Bu yerda joningizga orom beradigan hamma narsa topiladi: salloti shim deysizmi, poyma-poy sagri kovush deysizmi, biror yetti yilgina kiyilgan, asli matoyi nima ekanligi ma'lum bo'lmagan guppi deysizmi, Mallaxon zamonidan qolgan mursak deysizmi, ...gulchin bilan tagcharm qo'yilsa, hali kiysa bo'ladigan nimdoshgina saxtiyon mahsi deysizmi, paytavabop mollarning va lungibop matolarning son-sanogi yo'q.*

Bu o'rinda tasvirning kinoyaviyligini ta'minlashda *poyma-poy, biror yetti yilgina kiyilgan, asli matoyi nimaligi ma'lum bo'lmagan, hali kiysa bo'ladigan, paytavabop, lungibop* kabi sifatlovchi vazifasida kelgan so'z va birikmalardagi istehzoli mazmun mavjud.

Badiiy asarda ijodkor so'z va iboralarni semantik mohiyatiga qarama-qarshi ma'noda qo'llaydi va tagma'noni ifodalaydi. Masalan: *Bu mollarni yoyib o'tirgan chayqovchilarning aft-basharasini aytmayisizmi! Betlariga bu hafta ichi suv tegmagan, soqollari ustaradan ozod, basharalaridan "nur" yogilib turadi* ("Shum bola").

G'afur G'ulom nasriy asarlarida qahramonlar nutqida kesatq, piching, shama qilish orqali tagma'no ifodalash turlari kuzatiladi. Masalan:

Eng oxirida zardasi qaynab ketdi:

– *Senday og'aynidan menga harom o'lgan sigirning yelini yaxshi edi, nima qilsa ham sovungar pul to'lab olar edi-ku. Xayr, sovuq diydoringni qiyomatda ham ko'rmay...*

Orqasidan qichqirdim;

– *Mulla Omonboy, shahardagi qo'shchi-qo'lonchi, sayis, miroxo'r, boy-u*

boyonlar, oshna-og'aynilaringizga xat-patingiz yo'qmi. Orifxo'ja eshon, Maqsudxon duma, G'ulomjon qozilarga nomingizdan salom aytib qo'yaymi ("Shum bola").

Badiiy matnda pragmatik mazmunning shakllanishida metafora orqali shakllangan tagma'noning o'z o'rni bor. Kontekstda muayyan so'z o'rniga vaziyat bilan bog'liq tarzda piching, kesatiqqa o'ralgan salbiy munosabat va bahoni bo'rttirib ifodalovchi metaforik birlikni qo'llash keng kuzatiladi. Masalan:

Qarasa yo'lakda, bo'ynida bo'yincha, o'zilcha yizlab o'tiradi.

- Bahay, o'zil?

Ostonaqul butun bo'lgan voqeani so'zladi. Shoshqol domlaning ko'zi qinidan chiqib keta yozdi. Tutdi – so'kdi, tutdi – so'kdi. Bo'yinchani qo'liga olib:

Keltirgan bo'yinchang hech bo'lmasa otniki ham emas, eshak bo'yincha, kichikligini qara, xo'tik, – deb g'azab qildi ("Farzandi solih").

Birovning g'ashini keltirish maqsadida aytiladigan ilmoqli gap: *Bu suratni olgan kishi bir nusxa olgan ekan-da, bizga ham yuborsangiz, o'zingizdan ham yaxshiroq qilib saqlar edik. Arzimabmiz-da.* ("Yodgor").

Xulosa, G'afur G'ulom nasriy asarlarida qo'llangan tagma'noga ega ifodalarni quyidagi turlarga ajraladi:

kinoyaviy tagma'no;

ishoraviy tagma'no.

G'afur G'ulom nasriy asarlarida nutqiy ta'sir etuvchi lisoniy hodisalardan biri sifatida tagma'no fikrni yashirin holda, kosa tagida nimkosa shaklida yetkazish oshkora ifodadan ko'ra "mo'ljal"ga aniq yetib boradi va shuning uchun ham bu pragmatikadagi asosiy masalalardan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоритические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.- 444 с.
2. Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. - Москва, 1966. - С. 320.
3. Ibragimova E. O'zbek tilida ironiya va ironik mazmun ifodalanishining usul hamda vositalari: filol. fanlari nomz. ... diss. - Farg'ona, 2001. - B. 26.
4. Qur'onov D. Mutolaa va idrok mashqlari. -Toshkent: Akademnashr, 2013. - B. 44.
5. Nurmonov A. G'afur G'ulomning hozirgi o'zbek adabiy tilining shakllanishidagi xizmatlari (nasriy asarlari asosida) // O'zbek tili va adabiyoti. 2003. №5. - B.32-35.
6. G'afur G'ulom. Shum bola. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. - 155 b.
7. G'afur G'ulom. Asarlar. Nasriy asarlar. 5 tomlik. 5-tom. - Toshkent: G'. G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1967. - 316 b.
8. G'afur G'ulom. Asarlar. 10 tomlik. 5-tom. Povestlar, pyesalar. - Toshkent: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1973. - 432 b.
9. G'afur G'ulom. Mening o'grigina bolam. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. - 128 b.

10. Qazaqova N.A. G'afur G'ulom nasriy asarlarining pragmalolingvistik tadqiqi 10.00.01 – O'zbek tili. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, Namangan, 2019.

